

К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КАЛАШНИКОВА И.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ВИДЕНИНА И.Д.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена вопросам определения содержания, правовой сущности криптовалют, особенностей налогообложения операций с ней и бухгалтерского учёта таких активов. Особое внимание уделено перспективному законодательству, европейскому опыту по данному вопросу. По результатам исследования был сделан вывод, что сложная природа и правовая неопределённость не позволяет отождествить криптовалюту с любым из смежных понятий (денежные средства, валюта, валютные ценности, платёжное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат и тому подобное). При отсутствии правового регулирования налогообложения операций с криптовалютами и с учётом значительного фактического количества таких операций бюджет государства недополучает доходы в виде налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц.

***Ключевые слова:** криптовалюта, нематериальные активы, валютные ценности, операции с криптовалютой, налогообложение доходов от операций с криптовалютой в ДНР, Донецкая Народная Республика*

THE PROBLEMS OF TAXATION OF CRYPTOCURRENCY TRANSACTIONS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

KALASHNIKOVA I.V.,
Senior Lecturer of the Department of Administrative
Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

VIDENINA I.D.,
Student of the group YUR-18-1 of the Faculty of Law
And Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the issues of determining the content, legal essence of cryptocurrencies, peculiarities of taxation of transactions with it and accounting of such assets. Special attention is paid to promising legislation, European experience on this issue. According to the results of the study, it was concluded that the complex nature and legal uncertainty does not allow identifying cryptocurrency with any of the related concepts (cash, currency, currency values, means of payment, electronic money, securities, monetary surrogate, etc.). In the absence of legal regulation of taxation of transactions with cryptocurrencies and taking into account the significant actual number of such transactions, the state budget does not receive income in the form of corporate income tax, personal income tax.

***Keywords:** crypto-currency, intangible assets, currency values, operations with crypto-currency, taxation of income from operations with crypto-currency in the DPR, Donetsk People's Republic*

Постановка задачи. В ходе исследования данной темы необходимо изучить правовую основу обращения криптовалюты в ДНР, проанализировать проблемы правового регулирования налогообложения отдельных операций, опосредованных криптовалютой, разработать предложения относительно реформирования законодательства в этой сфере на примере зарубежных стран.

Актуальность статьи. Криптовалюта представляет собой сложную систему информационно-технологических процедур,

регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их изменения. Функционирование криптовалют основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращения. В законодательстве большинства стран мира, в частности Донецкой Народной Республики, не определён статус криптовалюты, в то же время производство и оборот криптовалюты не запрещён. Сложности вызывают отдельные вопросы налогообложения операций, опосредованных криптовалютами. Всё указанное выше обусловило актуальность и новизну темы статьи.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы определения содержания и правовой сущности криптовалют и налогообложения операций, опосредованных ею, на сегодняшний день детально не исследованы в науке финансового и налогового права. Вопросы налогообложения операций с криптовалютами привлекают значительное внимание учёных и практиков, в частности, они нашли отражение в научных трудах таких учёных, как И.В. Хаменушко, С.В. Криворучко, Е.Ю. Немчинова и др.

Целью статьи является исследование вопросов по налогообложению операций с криптовалютой, а также выявление общих рисков, которые существуют для пользователей криптовалюты.

Изложение основного материала исследования. Технология криптовалюты представляет собой распределённую между пользователями систему базы данных, у каждого из членов которой есть доступ к ней. Каждый из членов участвует в такой базе данных при создании и проверке реестра информации путём заверения криптографическими ключами. В результате таких действий компьютерных мощностей у пользователей появляются новые блоки информации [1, с. 52]. Такие блоки и составляют единицы криптовалюты – «монеты» Bitcoin, Litecoin, Ethereum и др., которые можно конвертировать в другую валюту, а в отдельных странах можно использовать как средство платежа.

В исследованиях зарубежных учёных-цивилистов можно найти такую классификацию виртуальных валют [2, с. 105]:

1) мобильная фиатная валюта (используется для проведения банковских платежей);

2) ценностная корпоративная валюта (вознаграждение за лояльность клиентов корпорации, выраженная в баллах, скидках и др.);

3) валюта виртуального мира (для обозначения внутриигровых денег и имущества в онлайн игре);

4) децентрализованная валюта, к которой и относится криптовалюта.

Криптовалюта – цифровой продукт, полученный в результате использования созданных отдельными лицами электронных платёжных систем, которые подчинены определённым протоколам передачи данных в сочетании с использованием криптографических методов шифрования. Главное, что отличает криптовалюту от других электронных денежных средств (электронных денег или безналичных расчётов) – частный характер эмиссии, а также технологические особенности их изготовления и выпуска в обращение. Информация обо всех транзакциях, осуществляемых в пределах этих платёжных систем, находится в открытом доступе.

Сложность правового статуса криптовалюты в ДНР заключается в том, что криптовалюта не подпадает под определения электронного платёжного средства и платёжной системы, которые даны в п. 4 Постановления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 27 от 17 июля 2015 года «Об осуществлении операций с использованием электронных платёжных средств на территории Донецкой Народной Республики» [3]. Криптовалюта не относится к иностранной валюте, так как, согласно определению, «иностранная валюта» – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки [4]. Криптовалюта не подпадает под определение объектов гражданских прав, перечисленных в Гражданском кодексе ДНР, не будучи вещью (товаром), наличными или безналичными деньгами, бездокументарными ценными бумагами и имущественными правами, а также не имеет индивидуальных признаков, следовательно, не может быть объектом судебной защиты [5]. Кроме того, у криптовалют отсутствуют признаки документа, поэтому криптовалюта не может быть признана денежным суррогатом. Ведь, согласно определению, «денежный суррогат» – любые документы в виде денежных знаков

(кроме валютных ценностей), способных в определённой мере подменять деньги с целью осуществления платежей в хозяйственном обороте, выполнять их отдельные функции [4].

Несмотря на наличие в мире многочисленных практик использования криптовалюты как меры стоимости, средства обмена и накопления, её сложная природа и правовая неопределённость не позволяет отождествить её с любым из смежных понятий (денежные средства, валюта, валютная ценность, платёжное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат и тому подобное). То есть Bitcoin и другая криптовалюта в настоящее время находятся в Донецкой Народной Республике вне сферы правового регулирования.

В результате анализа различных взглядов учёных на правовую природу криптовалюты можно назвать её существенные признаки, которые отражены в таком определении: криптовалюта является децентрализованной системой со специфической финансово-правовой природой, которая характеризуется высокой степенью ликвидности, является делимой, однако её стабильность не обеспечена государством, в отличие от фиатных денег, и отсутствует эмитент (монеты генерируются отдельной группой пользователей – майнерами).

Можно прийти к выводу, что криптовалютам свойственна специфическая природа, способность к выполнению функций средства обмена, ликвидности, делимости, отсутствие собственной ценности, привязки к конкретному государству и отсутствию централизованного эмитента. То есть по своей экономической сущности криптовалюта – особый вид денег без эмитента. В современных условиях отказа от золотого стандарта, усиления процессов глобализации и интеграции мировой экономики, развития информационных и компьютерных технологий криптовалюты способны выполнять основные функции денег. Стоит заметить, что в большинстве стран криптовалюты не признаются официальным средством платежа и не приравниваются к электронным деньгам [6, с. 121].

Основную сложность составляет вопрос о налогообложении операций, опосредованных криптовалютами. Положение ст. 123 Закона ДНР № 99-ІНС от 25.12.2015 «О налоговой системе» содержат информацию о доходах, которые налогообложению не подлежат [7]. Поскольку данное положение не освобождает

операции по купле-продаже криптовалют от налогообложения, то такие операции подлежат налогообложению в случае получения от них дохода. Стоит учесть, что фактически физическое лицо при осуществлении операций по купле-продаже криптовалют находится в Донецкой Народной Республике, но сами биржи, на которых осуществляются операции, зарегистрированы за пределами ДНР, а, следовательно, сама покупка криптовалюты происходит вне юрисдикции ДНР.

Приобретение криптовалюты не подлежит налогообложению, поскольку сам факт приобретения криптовалюты автоматически не означает получение дохода. Если криптовалюта была продана по более высокой цене, чем покупалась, то положительная разница, по правовой сути, является пассивным доходом, поскольку физическое лицо-покупатель напрямую не влияло на факторы роста стоимости криптовалюты. Статья 2 Закона ДНР № 14-ИНС от 27 февраля 2015 года «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» определяет понятия «активы»: активы – ресурсы, контролируемые экономическим субъектом в результате прошлых событий, использование которых, как ожидается, приведёт к получению экономических выгод в будущем [8]. Так, криптовалюта хранится на электронном носителе, а, следовательно, она находится под контролем владельца в результате прошедших событий (перечисление денежных средств и получение вместо них определённого количества криптовалюты) и является ресурсом, который может быть использован для расчёта с контрагентами. Из указанного следует, что для целей учёта криптовалюта является активом. Как видим, вопрос учёта криптовалюты в бухгалтерском учёте остаётся недостаточно исследованным. Поэтому доходы физического лица от майнинга и инвестиций в криптовалюты нельзя отнести к любой другой категории, кроме как к «другим доходам». Следовательно, важным аспектом бухгалтерского учёта операций с криптовалютами является отражение её справедливой стоимости на дату получения и на дату выбытия такой криптовалюты. Физическое лицо самостоятельно обязано задекларировать эти доходы, за исключением тех случаев, когда эти налоги удержаны и уплачены в бюджет стороной, являющейся налоговым агентом.

В зарубежных странах налогообложение операций с криптовалютой также является актуальной проблемой. Учитывая

анонимность процесса приобретения и реализации криптовалют держателями, изъятие государства из этого процесса как субъекта (децентрализованность), определение механизма надлежащего налогообложения является действительно сложной задачей. В целях облегчения данной процедуры в Италии, например, даже был внесён проект закона об обязательной идентификации криптовалюты и участников связанных с ней операций, что лишает виртуальную валюту главного преимущества для её пользователей – анонимности [6, с. 217].

Налогообложение криптовалютных операций осуществляется государствами в соответствии с их национальным законодательством. Поэтому именно государства должны быть заинтересованы в выработке действенного механизма обложения налогом операций с виртуальной валютой. Например, в Канаде оплата товаров и услуг с помощью криптовалюты подлежит налогообложению как бартерная сделка, а продажа такой валюты и криптовалюта, полученная в результате майнинга, который осуществлялся в коммерческих целях, облагаются налогом на прибыль. В США определение виртуальной валюты как собственности имеет следствием то, что и операции с ней подлежат налогообложению. В частности, заработная плата, выплаченная в криптовалюте, является объектом налога на прибыль и налога на заработную плату, полученные физическим лицом доходы в криптовалюте должны быть задекларированы в долларах, а информация о платежах в криптовалюте должна подаваться в соответствующие контролирующие органы. Япония признаёт криптовалюту ценностью, приравниваемую к активам, и поэтому по нормам налогового законодательства доход, полученный физическим лицом в криптовалюте, облагается налогом на прибыль, юридическим лицом – корпоративным налогом, а продажа такой валюты подлежит налогу на добавленную стоимость [9, с. 115].

В Германии виртуальная валюта относится к финансовым инструментам, которые, в свою очередь, являются формой «частных денег», то доход с криптовалютных операций подлежит налогообложению как капитал. В Австрии полученный вследствие отчуждения криптовалюты доход подлежит налогу на прибыль. В соответствии же с законодательством Исландии операции на криптовалютных биржах облагаются налогом, несмотря на то, что

там установлен запрет для юридических лиц осуществлять обменные операции криптовалютой [10, с. 78].

Следуя опыту зарубежных стран, для правового определения статуса криптовалюты в ДНР целесообразно разработать законопроект «Об обороте криптовалюты в Донецкой Народной Республике», определяющий основные понятия: «криптовалюта», «майнер», «майнинг», «блокчейн», «виртуальные активы», «токен», «токен-актив», «эмитент виртуального актива» и др. Криптовалюту (программный код) необходимо определить, как объект права собственности, а её обращение осуществлять с помощью договора мены.

Данный законопроект поможет установлению возможных факторов развития криптовалют в ДНР для осуществления операций с ними, стабильной работы бирж по обмену криптовалют и работы майнеров, а также определит финансово-правовую природу криптовалют. Кроме того, остаётся открытым вопрос особенностей налогообложения операций с криптовалютами.

В законодательстве ДНР отсутствуют основные термины, связанные с рынком виртуальных активов, а также не регулируется деятельность, связанная с получением и оборотом криптовалюты, что не представляет возможным взимание налога по доходу от данных операций.

При определении принципов налогообложения операций с криптовалютой необходимо учитывать специфику криптовалюты как «виртуального товара (актива)», который сочетает в себе ряд свойств, характерных для услуг и средств платежа, обуславливающие особенности его налогообложения по сравнению с реальными товарами и услугами.

В большинстве случаев криптовалюта расценивается не как платёжное средство, а как актив. Договор купли-продажи или поставки, где средством платежа за товары (работы, услуги) определяется сторонами криптовалюта, расценивается как договор мены.

Вывод. Учитывая действующие нормы законодательства Донецкой Народной Республики, понятие «криптовалюта» и регулирование операций с ней не подпадают под режим регулирования оборота денежных средств. Поскольку криптовалюта не существует в форме банкнот, монет, записей на счетах в банках, она не может быть признана деньгами в

понимании законодательства Донецкой Народной Республики. Кроме того, криптовалюта не является видом валютных ценностей в трактовке валютного законодательства ДНР. Криптовалюта и операции с ней не подпадают под режим регулирования оборота электронных денег, поскольку она не выпускается банком, а значит, не имеет одного из ключевых признаков электронных денег. Криптовалюта не может быть квалифицирована, как ни деньги, ни другие вещи, ни как имущественное право требования, поскольку, во-первых, не является платёжным средством и не эмитируется ЦРБ ДНР; во-вторых, не имеет материального выражения; в-третьих, не порождает права требования.

Есть насущная потребность в правовом урегулировании отношений, возникающих при осуществлении операций с криптовалютами. Основным направлением такого урегулирования должно стать придание статуса налогоплательщиков лицам, использующим в качестве платёжного средства и средства накопления криптовалюты, а также получающие доход от транзакций с криптовалютами. Кроме того, необходимо установить чёткие требования к лицензированию деятельности, связанной с оборотом криптовалюты, и требования к учёту и налогообложению операций с криптовалютами и деятельности по их получению.

Криптовалюта не имеет признаков материального мира и не имеет собственной ценности, ведь ценность определяется количеством товаров и услуг, которые могут быть приобретены за то или иное количество криптовалюты.

В настоящее время криптовалюта – это объективное экономическое явление, требующее скорейшего создания оптимальных правовых условий для своего развития. Кроме того, учитывая, что получение криптовалюты для физических лиц является доходом, целесообразно рассматривать данный вид дохода как объект налогообложения, а также с целью осуществления контроля ввести учёт фактического количества подобных операций.

Список использованных источников

1. Немчинова Е.Ю. Криптовалюта: особенности и перспективы развития / Е.Ю. Немчинова. – М.: РОССПЭН, 2018. – 392 с.

2. Винья П. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок: пер. с англ. / П. Винья. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 432 с.

3. Об осуществлении операций с использованием электронных платёжных средств на территории Донецкой Народной Республики: постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 27 от 17 июля 2015 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0007-27-20150717/>

4. Трофимов А.Г. Словарь финансово-экономических терминов и определений / А.Г. Трофимов. – М.: ИВЭСЭП, 2018. – 168 с.

5. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 года] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Криворучко С.В. Национальная платёжная система: структура, технологии, регулирование. Международный опыт / С.В. Криворучко. – М.: ЦИПСИР, 2017. – 456 с.

7. О налоговой системе: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 года] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

8. О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 27 февраля 2015 года] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-14-ihc-2015-02-27/>

9. Хаменушко И.В. Криптовалюты и их майнинг как экономическая реальность: предпосылки правового регулирования / И.В. Хаменушко. – М.: СПбГЭУ, 2018. – 326 с.

10. Хаванова И.А. Виртуальное и реальное: теория потоков в контексте налогово-правового регулирования / И.А. Хаванова. – М.: Инфра-М, 2017. – 140 с.